

Una experiencia de creación, uso y valoración de un repositorio de tesis de investigación en la educación superior

An Experience in Creating, Using, and Assessing a Repository of Theses and Dissertations in Higher Education

Nelson Castro Méndez^{1*} <https://orcid.org/0000-0002-7105-6306>

Ximena Suárez Cretton¹ <https://orcid.org/0000-0001-8204-0548>

¹ Universidad Arturo Prat, Facultad de Ciencias de la Salud, Carrera de Psicología, Victoria, Chile.

* Autor para la correspondencia. nelcastr@unap.cl

RESUMEN

Investigaciones actuales señalan la importancia de aprovechar las tecnologías para favorecer el aprendizaje significativo y las competencias de investigación en los estudiantes de educación superior. El objetivo de este estudio fue crear un repositorio digital de las tesis de investigación de los alumnos de la carrera de Psicología en una universidad pública, incorporar su uso en cuatro asignaturas a través de una actividad planificada por el docente y posteriormente obtener la valoración por parte de alumnos y profesores de la utilidad del repositorio. Los participantes fueron 80 alumnos en total, de primero, tercero y quinto año, insertos en cuatro asignaturas dictadas por cuatro docentes de la carrera de Psicología. Se usó la escala de Guirao-Goris y Ferrer (2007) para evaluar el aprendizaje significativo y opiniones de alumnos y docentes. Los resultados mostraron una valoración positiva hacia el uso del repositorio y un reconocimiento de logro de aprendizajes significativos.

Palabras clave: aprendizaje significativo, competencias, repositorio digital.

ABSTRACT

Current research shows the importance of making good use of technologies to make learning meaningful to higher education students and enhance their research competencies. This study was aimed at creating a digital repository of theses and dissertations written by psychology students at a public university, and using it in four courses via activities planned by professors, and getting it assessed by students and professors as to how useful it was. Eighty first, third and fifth year students participated, who were taking four courses constituting Psychology as an area of specialization and being taught by four professors. The Guirao-Goris and Ferrer scale (2007) was used to assess meaningful learning and views held by students and professors. The results showed that the repository was positively assessed, and that learning was meaningful.

Keywords: *Digital repository, meaningful learning, competencies.*

Recibido: 11/9/2018

Aceptado: 15/5/2019

INTRODUCCIÓN

El panorama actual en educación superior muestra la necesidad de mejorar y de renovar los procesos de enseñanza y aprendizaje (Cano *et al.*, 2007) con el fin de adaptarse a un nuevo paradigma de aprendizaje gatillado por los cambios de la sociedad. El desafío es transitar de uno centrado en el docente y en sus métodos de enseñanza, a otro más centrado en el aprendizaje y en la construcción activa del conocimiento por parte del estudiante (Biggs, 1999 y Jackson, 2003, citados en Torre, 2007).

Autores como Hernández Rojas (2006) han señalado que en el aula se debe aplicar una enseñanza que privilegie el aprendizaje significativo, donde el alumno pueda relacionar sus conocimientos nuevos con experiencias anteriores y que, a su vez, los pueda transferir a otros contextos. Dentro de la gran variedad de estrategias sugeridas para desarrollar aprendizajes significativos en los estudiantes, fundamentadas en el constructivismo, surge el uso de las TIC como herramienta mediadora para la búsqueda y selección de

información, el análisis crítico y la resolución de problemas (Morffe, 2010). Existe evidencia empírica que avala que los estudiantes, solo por haber nacido en una generación en la cual las nuevas tecnologías eran objetos frecuentes y cotidianos, han adquirido las estrategias para emplear y explotar todas las potencialidades multimediales, hipertextuales e interactivas de cualquier tecnología, en cualquier ámbito (Escofet, López y Álvarez, 2014).

La adopción de estrategias de aprendizaje activas no es el único desafío que enfrentan los docentes. Existen otras dificultades a la hora de formar nuevos profesionales que es necesario considerar. Una de estas es desarrollar todas las competencias necesarias para desempeñarse con éxito en el medio laboral.

En la actualidad se estima de alta relevancia el saber investigar. Sin embargo, para los estudiantes no es un tema de interés. Amaro (2012) lo atribuye al desinterés o falta de profundidad y/o preparación de quienes imparten las asignaturas de metodologías de investigación en pregrado, a la complejidad de los contenidos y a visualizar a la investigación solo como un trámite necesario de cumplir para poder graduarse. Para Díaz Barriga (2003) el aprendizaje será efectivo si permite al estudiante participar activamente, investigar y actuar en temas relevantes de la comunidad y que los conocimientos útiles, motivadores y con relevancia social para el aprendiz favorecen el aprendizaje situado.

Frente a esta premisa, el uso de TIC parece ser un buen recurso para motivar a los estudiantes y facilitar la construcción de los aprendizajes. Existe evidencia científica que verifica el aporte de las TIC en la construcción de aprendizajes significativos por parte de los estudiantes (Morffe, 2010).

La experiencia de crear y usar un repositorio de almacenamiento de las investigaciones construidas por la institución podría mejorar la actitud de los estudiantes hacia el proceso de investigación al presentarse el aprendizaje de una forma distinta, dinámica y contextualizada a la realidad social y cultural de los estudiantes. Para Díaz Barriga (2003), el aprendizaje será más efectivo si faculta a los estudiantes para participar activamente, pensar de manera reflexiva y crítica, investigar y actuar con responsabilidad en torno a asuntos relevantes para su comunidad. Los temas investigados por los mismos estudiantes lograrán de mejor forma un aprendizaje situado. En este sentido, sin duda representará un aporte contar con una estructura, repositorio o soporte tecnológico que almacene

ordenadamente la información que produce una organización educativa con el fin de ser reutilizada o renovada y que, además, esté al servicio de la docencia, de la investigación y al mismo tiempo se sitúe en el mundo digital, que es parte de las nuevas generaciones de estudiantes (Escofet *et al.*, 2014).

El propósito de este estudio es construir un repositorio digital que albergue las investigaciones científicas que se han desarrollado al alero de una carrera de Psicología en una universidad pública, valorar la contribución del uso del repositorio al logro de aprendizajes significativos y al mejoramiento de la actitud hacia el proceso de investigación.

DESARROLLO

1. BASES TEÓRICAS

En la actualidad el fin último de la educación es el logro de aprendizajes significativos. Es decir, generar las condiciones donde el alumno pueda relacionar sus conocimientos nuevos con experiencias anteriores y que, a su vez, los pueda transferir a otros contextos (Ausubel, 1978; Ausubel, Novak y Hanesian, 1983). Para que esto ocurra debe existir la disposición favorable del aprendiz y la significación lógica en los contenidos o materiales. Por tanto, importa la forma en que se plantean los materiales de estudio y las experiencias educativas, acciones que recaen en la figura del profesor. Si se logra el aprendizaje significativo, se trasciende la repetición memorística de contenidos inconexos y se logra construir significado, dar sentido a lo aprendido y entender su ámbito de aplicación y relevancia en situaciones académicas y cotidianas. Sin embargo, esta no es una tarea fácil dado que se requiere de gran compromiso del docente, pero también de un amplio dominio de conocimientos y de nuevas estrategias y técnicas.

En el proceso de renovación de prácticas pedagógicas tradicionales a prácticas soportadas en el constructivismo y colaboracionismo, las TIC surgen como herramientas mediadoras para el desarrollo de habilidades cognitivas (Morffe, 2010); concretamente la enseñanza asistida por TIC, cuyo objetivo fundamental es crear un ambiente de aprendizaje facilitador de la construcción del conocimiento. En este caso el aprendizaje asistido por el computador enriquece el rol del docente poniendo a disposición del alumno variados elementos que le

ayuden a ser protagonista de su propio aprendizaje. Martínez (2012) destaca que la visualización del conocimiento requiere mayor atractivo visual que la mera presentación de información.

La tecnología en general continúa adquiriendo importancia en la educación y lo hace de muy diversas maneras. Sin embargo, no actúa por sí sola, siendo fundamental que se oriente a desarrollar prácticas didácticas innovadoras que faciliten el desarrollo de procesos de aprendizaje que incentiven la reflexión, aprendizaje autónomo, la participación y la colaboración.

El enfoque teórico de aprendizaje colaborativo se relaciona con el enfoque sociocultural (Roselli, 2007), cuya tesis fundamental es que las relaciones sociales determinan el desarrollo cognitivo y la creación de conocimiento y la mediación semiótica de los procesos cognitivos a través de instrumentos y signos. Dentro de este enfoque, las TIC son herramientas que promueven naturalmente un aprendizaje colaborativo, no solo a nivel de alumnado, sino también entre los profesores.

Dentro de la misma línea teórica, el aprendizaje a través de TIC también puede relacionarse con el concepto de aprendizaje situado; en este se destaca la importancia de la actividad y el contexto para el aprendizaje. Reconoce que el aprendizaje es, ante todo, un proceso de enculturación en el cual los estudiantes se integran gradualmente a una comunidad o cultura de prácticas sociales. Comparte la idea de que aprender y hacer son acciones inseparables y que el principio central de este enfoque plantea que los alumnos deben aprender en el contexto pertinente. Para que se produzca el aprendizaje situado los aprendizajes deben estar contextualizados, los conocimientos deben ser útiles, motivadores y con relevancia social para el aprendiz (Díaz y Hernández, 2002).

El uso de las TIC no es aún muy frecuente. Investigaciones llevadas a cabo en el tema dan cuenta de resultados positivos: se mejora el clima de trabajo en el aula, las actitudes de los estudiantes y su grado de motivación, así como su rendimiento escolar (García-Valcárcel *et al.*, 2012). Además, la investigación acumulada ha permitido entender que la relación entre el uso de las TIC y el aprendizaje de asignaturas no es lineal (Claro, 2010). Son muchos los factores que intervienen en los procesos de aprendizaje, siendo muy difícil aislar la influencia de la tecnología de otros factores que actúan simultáneamente.

El impacto positivo de las tecnologías en el aprendizaje no depende solo de la tecnología, sino también de las capacidades, actitudes y creencias pedagógicas de los profesores (Webb y Cox, 2004; Condie y Munro, 2007). Para que las TIC impacten positivamente el proceso de aprendizaje no basta solo con que un profesor integre las TIC a sus prácticas; se deben también dar ciertas condiciones institucionales para que los profesores de diversas disciplinas usen las TIC con sus estudiantes (Claro, 2010). Algunas de estas son acceso adecuado a recursos digitales, infraestructura acorde, apoyo técnico permanente, conexión a Internet adecuada.

Un repositorio puede ser definido como una plataforma tecnológica cuya función es almacenar, preservar y diseminar el conocimiento generado de forma abierta dentro de dichas comunidades (González-Pérez, Glaserman, Ramírez-Montoya y García-Peñalvo, 2017).

Lynch (2003) define repositorio como un conjunto de servicios que permite administrar y diseminar materiales digitales creados por una institución y su comunidad académica. Los repositorios son generalmente abiertos. Es un producto que puede ser utilizado por los docentes en diferentes actividades y asignaturas en pro de facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Tal como lo ha señalado González-Argote y García-Rivero (2018), son múltiples los aportes de los repositorios para una universidad, tales como: recoger y preservar la producción científica, producir y/o dar soporte a las publicaciones de la institución, contribuir al aprendizaje colectivo, retroalimentar la investigación, entre otros.

La construcción de un repositorio de tesis digital favorece que las experiencias de aprendizaje se desarrollen en un contexto significativo dado que las problemáticas surgen del contexto local, de las vivencias de los alumnos compañeros en su comunidad, son situaciones reales y el proceso reflexivo que se realice no será en frío, sino cargado de significatividad. De esta forma el aprendizaje a través de un repositorio de investigaciones de una carrera podría traducirse en un aprendizaje significativo. Todas las instituciones de educación superior deberían contar con diferentes tipos de repositorios.

2. METODOLOGÍA

Este estudio se enmarcó dentro de un enfoque mixto de investigación que combinó aspectos cuantitativos y cualitativos en su análisis y su alcance principal fue descriptivo. Correspondió a un diseño no experimental de tipo transaccional o transversal.

Procedimiento: la experiencia de preparación y creación del repositorio llevó un semestre; a continuación, el uso y la posterior valoración consideraron un semestre adicional. El proceso puede ser descrito en tres etapas:

- Etapa 1. Construcción y alojamiento del repositorio: para construir el repositorio se recopilaron todas las tesis de investigación que habían realizado los alumnos de la carrera de Psicología en diferentes años. Con esta información se desarrolló una base de datos en que se consignaron el año, autores, profesor tutor o guía, título, área de la psicología, palabras clave, resumen. En este proceso apoyaron alumnos ayudantes de investigación.

Para el alojamiento del repositorio se gestionó el espacio en que podía almacenarse esta base de datos en los sistemas de información de la Universidad y en el que pudieran acceder los alumnos.

- Etapa 2. Socialización y uso del repositorio: se difundió y explicó a profesores y alumnos de diferentes niveles acerca del repositorio de tesis de investigación, su objetivo, posibles usos y utilidad. En esta etapa se gestionó, además, con los docentes qué actividades podían ellos sugerir para usar el repositorio dentro de sus asignaturas.

Posteriormente, los alumnos de las diferentes asignaturas y niveles desarrollaron el trabajo asignado y supervisado por el docente durante el semestre y utilizaron para ello el repositorio de tesis de investigación.

- Etapa 3. Valoración de la experiencia: alumnos y profesores al finalizar el semestre evaluaron si habían alcanzado aprendizajes significativos con el uso de esta herramienta y el nivel de satisfacción alcanzado. Para ello se les aplicó la Escala para la Medición de Aprendizaje Significativo de Guirao-Goris y Ferrer (2007) y se les solicitó además que escribieran sus opiniones acerca de la experiencia.

2.1. Participantes

La muestra quedó constituida por un total de 80 alumnos de la carrera de Psicología en tres grupos: 49 de primer año (distribuidos en dos asignaturas de 25 y 24), 19 de tercer año y 12 de quinto año. Se consideraron las asignaturas de primer año Metodología Cuantitativa y Taller de Relaciones Interpersonales, de tercer año Psicología Laboral I, y finalmente de quinto año Actividad de Titulación II.

Instrumentos: para tener la valoración de la experiencia de uso del repositorio en la asignatura se aplicó una escala a los alumnos y a los profesores de cada asignatura. Esta corresponde a la Escala para la Medición de Aprendizaje Significativo de Guirao-Goris y Ferrer, ya señalada, la que fue adaptada para evaluar la experiencia de uso de repositorio y en la cual se añade la posibilidad de hacer comentarios adicionales. Consta de 10 ítems que son valorados en un formato tipo likert que van de 1=Muy en Desacuerdo hasta 5=Muy de acuerdo. Esta escala está basada en los conceptos de aprendizaje significativo de Ausubel.

Un análisis factorial exploratorio en una muestra de alumnos universitarios mostró que mide 3 dimensiones y/o subescalas: aprendizaje significativo (6 ítems), aprendizaje cooperativo (2 ítems), recursos (2 ítems). La escala entrega un puntaje de Aprendizaje Significativo Total y puntajes por cada subescala. La consistencia interna arrojó un Alpha de Cronbach de 0,742 de acuerdo a lo reportado por los autores.

3. RESULTADOS

3.1. Construcción y alojamiento del repositorio

El proyecto de construcción se llevó a cabo durante el primer semestre de 2017 en una sede de la Universidad. A esa fecha en la carrera de Psicología había un total de 72 tesis realizadas durante los años 2009 a 2016 en esa sede universitaria. En la base de datos del repositorio se indicó el año, autores, profesor tutor o guía, título, área de la psicología, palabras clave, resumen. Del total, el 32 % de las tesis correspondieron al área de la Psicología Clínica, el 28 % al área de la Psicología Educacional, el 21 % al área de la Psicología laboral u Organizacional y el 19 % al área de la Psicología Comunitaria.

En el área de la Psicología Clínica entre los temas estudiados por los estudiantes se encuentran: bienestar psicológico, estilos de apego, depresión, estrategias de afrontamiento,

salud mental, violencia en la pareja, *bullying*, ideación suicida, funcionamiento familiar, andropausa, relaciones sexuales, risoterapia, entre otros.

En el área de la Psicología Educacional se analizaron los temas de bienestar docente, expectativas y rendimiento, competencias socioafectivas en estudiantes, estilo de enseñanza, estrés y rendimiento académico, motivación académica, evaluación de programas de estimulación de habilidades sociales, entre otros.

En Psicología Organizacional fueron vistos: competencias emprendedoras, significado del trabajo, clima organizacional, riesgos psicosociales, *burnout*, estrés laboral, satisfacción laboral, acoso psicológico, entre otros.

Finalmente, en el área de Psicología Comunitaria los temas fueron bienestar de la comunidad, proyecto de vida, actitudes y homosexualidad, vivencias de mujeres privadas de libertad, clima social familiar e identidad, reinserción social de jóvenes infractores de ley, soledad en adultos mayores, construcción de identidad, entre otros.

Esta herramienta quedó a disposición de los alumnos de la universidad alojado en el repositorio institucional y específicamente en el espacio destinado a la carrera de Psicología de la sede. Puede consultarse en Universidad Arturo Prat (2018).

Socialización y uso del repositorio: se explicó a los docentes acerca del proyecto y cómo usar el repositorio. Cuatro de ellos se interesaron en participar. Las asignaturas fueron: de primer año Metodología Cuantitativa y Taller de Relaciones Interpersonales, de tercer año Psicología Laboral I y de quinto año Actividad de Titulación II, sumando un total de 80 alumnos. Es importante señalar que se entregaron adicionalmente a los docentes instrucciones y sugerencias respecto de cómo usar el repositorio con los alumnos y las posibles actividades que podrían realizar en sus asignaturas con esta herramienta, pero se les solicitó que cada docente creara su propia actividad y/o la adaptara del material entregado. Las actividades creadas y/o seleccionadas fueron discutidas con el equipo investigador. Finalmente, las actividades seleccionadas, de manera resumida, se indican en la Tabla 1

Tabla 1. Actividad del repositorio realizada por cada asignatura y nivel

Asignatura	Actividad del repositorio
Metodología Cuantitativa (primer año)	Acudir al repositorio, explorar las tesis, reflexionar acerca de formas de tratar los temas, los supuestos y la calidad del producto. Problematizar y realizar una propuesta de investigación propia.
Taller de Relaciones Interpersonales (primer año)	Preparar un tríptico para entregar el día de la Salud Mental a la comunidad, con información adecuada proveniente de la revisión del repositorio de tesis en el área clínica o de salud mental. Posteriormente comunicar la experiencia a los compañeros de la clase sobre todo este proceso.
Psicología Laboral I (tercer año)	Consultar en el repositorio las tesis realizadas en Psicología Organizacional, describir lo encontrado, seleccionar un tema de interés en que les gustaría profundizar, seleccionar una tesis y revisarla en más detalle, relacionar con el programa de la asignatura, con el rol del psicólogo organizacional, con la investigación que se ha hecho localmente, con las competencias a desarrollar por el estudiante en esta área
Actividad de Titulación II (quinto año)	Seleccionar cuatro tesis relacionadas al tema de investigación ya elegido por el estudiante: dos cualitativas y dos cuantitativas, revisarlas y hacer una síntesis evaluativa

En cada asignatura los alumnos disponían de sus tiempos para acudir al repositorio de tesis. Esto involucraba que se autorregulaban para poder cumplir con las fechas de entrega del trabajo solicitado. En clases se comentaban dificultades y avances con el profesor. Esta actividad se desarrolló durante cuatro meses aproximadamente.

3.2. Valoración de la experiencia

La Escala para la Medición de Aprendizaje Significativo de Guirao-Goris y Ferrer presentó una confiabilidad Alpha de Cronbach de .931

A continuación, se muestra en la Tabla 2 la valoración de los estudiantes del aprendizaje significativo total alcanzado con la herramienta de repositorio, en las respectivas asignaturas.

Tabla 2. Valoración de los estudiantes del uso de repositorio

Asignatura	Curso	Número	Media (M)	Desviación Estándar (DS)
Metodología Cuantitativa	1ero.	24	39,66	9,239
Taller Relaciones Interpersonales	1ero.	25	38,56	5,701
Psicología Laboral I	3ero.	19	44,15	4,609
Actividad Titulación II	5to.	12	32,41	7,856

La Tabla 2 muestra la alta valoración alcanzada en cada asignatura, obteniéndose además una media total de $M=39,30$ y una desviación $DS=7,826$. Esta media alcanzada refleja un 78,6 % del máximo posible de la escala, que es de 50 puntos. Analizado como puntaje dentro de la escala likert donde el puntaje máximo es de 5 puntos y son 10 ítems, 3,93 refleja la tendencia actitudinal a estar «De acuerdo» con valorar positivamente esta experiencia. Puede observarse, además, que la valoración de la actividad de Psicología Laboral I es la más alta y su dispersión menor ($M=44,15$ y $DS=4,60$); por otra parte, en Actividad de Titulación II se obtuvo comparativamente la valoración más baja. No obstante, su media ($M=32,41$) representa un 64,8 % del máximo de la escala. Analizado como puntaje likert 3,24 refleja la tendencia a valorar la experiencia en la dirección «Ni de acuerdo ni desacuerdo» a «De acuerdo».

Por su parte, los cuatro docentes evaluaron el uso del repositorio como herramienta también muy favorable según se ve reflejado en los puntajes en la Tabla 3, obteniéndose una media total de $M=41,50$ y una desviación $DS=5,744$, la cual representa un 83 % de la máxima valoración posible entregada por la escala. Analizado como puntaje dentro de la escala likert donde el puntaje máximo es de 5 puntos y son 10 ítems, 4,50 refleja la tendencia actitudinal a estar «De acuerdo» a «Muy de acuerdo» con valorar positivamente esta experiencia.

Comparativamente, la mínima valoración fue realizada en la asignatura de Actividad de Titulación II (M=34,00 y DS=5,744). El puntaje de 3,4 refleja la tendencia a valorar la experiencia en la dirección «Ni de acuerdo ni desacuerdo» a «De acuerdo».

Tabla 3. Valoración de los profesores del Uso de Repositorio

Asignatura	Curso	Ptje.
Metodología Cuantitativa	1ero.	42,00
Taller Relaciones Interpersonales	1ero.	42,00
Psicología Laboral I	3ero.	48,00
Actividad Titulación II	5to.	34,00

Al analizar las subescalas del instrumento (Aprendizaje significativo, Aprendizaje cooperativo, Recursos), los resultados muestran para el total de alumnos (n=80) una valoración positiva en las subescalas, alcanzándose un 77,9 % del máximo posible en la subescala de Aprendizaje significativo o un puntaje equivalente de 3,8 en escala likert 1-5, un 77,1 % en Aprendizaje cooperativo con un puntaje equivalente de 3,8 en escala likert 1-5 y 82,1 % en subescala Recursos o un puntaje equivalente de 4,1 en escala likert 1-5, según se muestra en la Tabla 4.

Tabla 4. Valoración de los alumnos por subescalas del uso de repositorio

Subescala	Media	DS
Apr. significativo	23,37	4,675
Apr. cooperativo	7,71	1,890
Recursos	8,21	1,790

Las opiniones de estudiantes y profesores reflejaron, en general, lo favorable de la experiencia de uso de repositorio de tesis. Se indica a continuación si fue realizada por alumno o docente y la asignatura respectiva:

- «Con el uso del repositorio de tesis pude observar mejor la estructura de una tesis y cómo se plantean los objetivos, fue favorable para la asignatura de actividad de titulación» (alumno, Actividad Titulación II).
- «Se podría incorporar la tesis completa a futuro» (alumno, Actividad Titulación II).
- «Si bien es un material muy útil, creo que el número de temas que abarca es muy limitado» (alumno, Actividad Titulación II).
- «Me parece muy buena estrategia de aprendizaje, ya que favorece la relación con los conocimientos adquiridos en clases, orienta respecto de temas de tesis desarrollados y posibles a desarrollar a futuro» (alumno, Psicología Laboral I).
- «Considero relevante el uso de repositorio (hasta ahora no lo habíamos hecho) nos aproxima a lo que tendremos que hacer a futuro» (alumno, Psicología Laboral I).
- «No me favoreció tanto ya que el tema que nos interesó como grupo no se encontraba disponible» (alumno, Metodología Cuantitativa).
- «Tiene la fortaleza de hacer más concreto el aprendizaje, reafirma en el estudiante que es capaz de leer artículos científicos de forma efectiva, aplicar y reconocer lo que han aprendido con anterioridad» (docente, Metodología Cuantitativa).
- «Me gustó la metodología de trabajo al tener que nosotros mismos elegir nuestro tema hace que sea de más interés y el tener que hacer un tríptico y sintetizar información ayuda a aprender más fácil» (alumno, Taller de Relaciones Interpersonales).
- «Considero que usar repositorio de tesis es favorable para mi conocimiento y el de los demás ya que está estructurado en base a conocimientos fidedignos trabajados por psicólogos en formación con mayor experiencia que nosotros» (alumno, Taller de Relaciones Interpersonales).
- «Creo que es una gran herramienta, pero al ser tan formal la página se hace menos llamativa y se le quita el interés que se le debiera poner» (alumno, Taller de Relaciones Interpersonales).
- «Se sugiere utilizar la búsqueda de información mediante el uso de repositorio en trabajos de investigación en etapa inicial» (docente, Taller de Relaciones Interpersonales).

Estas opiniones, que se encuentran recogidas en la Escala para la Medición de Aprendizaje Significativo de Guirao-Goris y Ferrer (2007) aplicada a los alumnos y en que se les solicitó además que escribieran sus opiniones acerca de la experiencia, permiten observar también algunas dificultades expresadas, como la expectativa de que el repositorio cuente no solo con el resumen, sino que incluya toda la tesis, que la actividad diseñada por el docente contemple la posibilidad de que el tema de interés del alumno no esté reflejado en el repositorio, que el repositorio sea más llamativo o atractivo visualmente para el alumno. Adicionalmente, a la luz de los resultados, es posible señalar que hay una valoración más baja en Actividad de Titulación II tanto por alumnos como por el profesor, siendo una asignatura de término en el desarrollo de competencias en investigación de la carrera.

CONCLUSIONES

El propósito del presente estudio fue crear un repositorio digital de las tesis de investigación que habían realizado los alumnos de la carrera de Psicología de una Universidad pública en los años anteriores y valorar la experiencia de uso de este por parte de los alumnos y los docentes durante un semestre. Los resultados indicaron que la creación del repositorio permitió sistematizar gran parte de la información que solo estaba disponible físicamente y dejar a disposición de docentes y alumnos los resúmenes digitales para ser consultados más accesiblemente y pedir físicamente en biblioteca solo aquellas tesis de interés del alumno o profesor, ahorrando tiempo y optimizando el proceso. Este estudio indirectamente incentivó la búsqueda y uso de las tesis en cuatro asignaturas de diferentes niveles y permitió identificar las áreas en que se estaban haciendo tesis entre los años 2009-2016.

Los docentes participaron sugiriendo y/o eligiendo actividades para realizar en sus asignaturas con esta herramienta de repositorio, de forma que fuera una ayuda o apoyo y no una distracción de los objetivos del ramo. Estas actividades resultaron diferentes entre sí, pero todas involucraron tareas complejas, que iban siendo apoyadas por el profesor y que requerían un procesamiento más profundo del estudiante y una mayor autorregulación para cumplir con ellas durante el semestre. Respecto de las tres subescalas del instrumento, la totalidad de los estudiantes las evaluó positivamente reflejando la tendencia actitudinal a

estar «De Acuerdo» en que con la herramienta de repositorio dirigida por el docente se alcanzó aprendizaje significativo, se favoreció el aprendizaje cooperativo y que resultó ser un recurso apropiado para la asignatura.

Finalmente, el repositorio digital resultó ser una experiencia que promovió aprendizaje significativo y fue favorablemente valorada por estudiantes y profesores. El uso de las TIC, en efecto, proporciona resultados positivos pero la relación con el aprendizaje de asignaturas no es lineal, sino que intervienen las capacidades, actitudes y creencias de los profesores. Estos aspectos se deben considerar en las futuras experiencias de construcción de repositorios de tesis de investigación en las carreras de educación superior. Las limitaciones del estudio provienen del uso de una muestra no probabilística o intencionada, grupo de alumnos en diferentes niveles, ciclos o fases y el corto periodo en que se llevó a cabo la experiencia.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AMARO, IRLÁN (2012): «Dificultades comunes en la elaboración, procesamiento y análisis de la información en los trabajos de terminación de residencia», *MEDISAN*, vol. 16, n.º 5, Santiago de Cuba, pp. 649-652.
- AUSUBEL, DAVID (1978): «In Defense of Advance Organizers: A Reply to the Critics», *Review of Educational Research*, vol. 48, n.º 2, pp. 251-257, <<http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.3102/00346543048002251>> (2018-06-29).
- AUSUBEL, DAVID; JOSEPH NOVAK y HELEN HANESIAN (1983): *Psicología educativa: Un punto de vista cognoscitivo*, 2^{da} edición, Ed. Trillas, México, D. F.
- CANO, JESÚS DE LA FUENTE; FERNANDO JUSTICIA, MARÍA DEL CARMEN PICHARDO, ANA BELÉN GARCÍA-BERBÉN, JOSÉ MARTÍNEZ-VICENTE y PAUL SANDERS (2007): «Efectos de la utilización de herramientas on-line en la mejora de la regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje», *Revista Electrónica de Investigación Psicoeducativa*, vol. 5, n.º 3, Madrid, pp. 757-782.
- CLARO, MAGDALENA (2010): «Impacto de las TIC en los aprendizajes de los estudiantes. Estado del arte», *CEPAL- Colección Documentos de Proyectos*, n.º 339, Santiago de Chile, <<https://repositorio.cepal.org/handle/11362/3781>> (2018-06-29).

- CONDIE, RAE y BOB MUNRO (2007): *The Impact of ICT in Schools: A Landscape Review*, Becta, UK.
- DÍAZ BARRIGA, F. (2003): «Cognición situada y estrategias para el aprendizaje significativo», *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, vol. 5, n.º 2, <<http://redie.ens.uabc.mx/vol5no2/contenido-arceo.html>> (2018-06-29).
- DÍAZ, FRIDA y GERARDO HERNÁNDEZ (2002): *Estrategias docentes para un aprendizaje significativo*, Ed. McGraw Hill, México.
- ESCOFET, ROIG A.; M. LÓPEZ y G. ÁLVAREZ (2014): «Una mirada crítica sobre los nativos digitales: análisis de los usos formales de tic entre estudiantes universitarios», *Revista Q*, vol. 9, n.º 17, Colombia, pp. 1-19.
- GARCÍA-VALCÁRCEL, ANA *et al.* (2012): «La metodología de aprendizaje colaborativo a través de las TIC: una aproximación a las opiniones de profesores y alumnos», *Revista Complutense de Educación*, vol. 23, n.º 1, Madrid, pp. 161-188.
- GONZÁLEZ-ARGOTE, J. y A. A. GARCÍA-RIVERO (2018): «Repositorio institucional de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana: tarea impostergable», *Revista habanera de Ciencias médicas*, vol. 17, n.º 1, pp. 154-156, <<http://www.revhabanera.sld.cu/index.php/rhab/article/view/2096>> (2018-06-29).
- GONZÁLEZ-PÉREZ, L. I.; L. D. GLASSERMAN MORALES, M. S. RAMÍREZ-MONTOYA y F. J. GARCÍA-PEÑALVO (2017): «Repositorios como soportes para diseminar experiencias de innovación educativa», en M. S. Ramírez-Montoya y J. R. Valenzuela González (Eds.), *Innovación Educativa. Investigación, formación, vinculación y visibilidad*, Síntesis, Madrid, pp. 259-272.
- GUIRAO-GORIS, SILAMANI y ESPERANZA FERRER (2007): «Escala para la medición de Aprendizaje Significativo en alumnos de Enfermería», <<http://DOI:10.13140/RG.2.1.4426.7040>> (2017-04-10).
- HERNÁNDEZ ROJAS, GERARDO (2006): *Miradas constructivistas en psicología de la educación*, Ed. Paidós, México D. F.
- LYNCH, C. A. (2003): «Institutional Repositories: Essential Infrastructure for Scholarship in the Digital Age», <<http://old.arl.org/resources/pubs/br/br226/br226ir~print.shtml>> (2018-06-29).

- MARTÍNEZ, LAURA (2012): «Modelos de visualización del conocimiento y su impacto en el aprendizaje significativo: Crónica de una experiencia de trabajo grupal en entornos virtuales», *RED. Revista de Educación a Distancia*, Año XI, n.º 31, <<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=54723302001>> (2018-06-29).
- MORFFE, A. (2010): «Las TIC como herramientas mediadoras del aprendizaje significativo en el pregrado: una experiencia con aplicaciones telemáticas gratuitas», *Revista de Artes y Humanidades UNICA*, vol. 11, n.º 1, pp. 200-219, <<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=170121894009>> (2018-06-29).
- ROSELLI, NÉSTOR (2007): «El aprendizaje colaborativo: fundamentos teóricos y conclusiones prácticas derivadas de la investigación empírica» en Néstor Roselli, *Avances en Investigación en Ciencias del Comportamiento*, Ed. AACC y Universidad Aconcagua, Mendoza, pp. 978-987.
- SEGURA, MARIO (2005): «El ambiente y la disciplina escolar en el conductismo y el constructivismo», *Actualidades investigativas en Educación*, vol. 5, número extraordinario, <<https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/aie/issue/view/961>> (2018-06-29).
- TORRE, JUAN (2007): *Una triple alianza para un aprendizaje universitario de calidad*, Ed. Universidad Pontificia Comillas, Madrid.
- UNIVERSIDAD ARTURO PRAT (2018): «Repositorio de tesis», <<http://documentacion.unap.cl:8080/dspace/handle/123456789/14489/browse-title>> (2018-04-12).
- WEBB, M. y M. COX (2004): «A Review of Pedagogy Related to Information and Communications Technology», *Technology, Pedagogy and Education*, vol. 13, n.º 3, Londres, pp. 235-286.